

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1048 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadliligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормухматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	
Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	

Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Aksiyadorlik korxonalari boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish	540
Umarchodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umardkulov Kodirjon Maxamadaminovich	

Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quy amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini kontseptual asoslari va shartlari asoslari xususida.....	644
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
Davlat sektoridagi tashkilotlarda smetalar tuzish tartibi.....	651
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Качественное развитие рынка труда узбекистана.....	657
Мамадалиева Хафиза Холдаровна	
Kichik biznes subyektlarining aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allik darajasini pasaytirishdagi o'rni.....	664
Maxamadaliev Boburbek Baxodir o'g'li	
Устойчивое развитие esg-менеджмента: от тренда к фундаментальной стратегии выживания и процветания.....	670
Собирова Нилуфар Бекпулат кизи	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi.....	676
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
Qurilish loyihalarini moliyalashtirishning milliy va xalqaro tajribasi.....	681
Yashin Iboyev	
Xizmatlar sohasida innovatsion muhitni yaratishning dolzarb masalalari.....	687
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov, Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	
Sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarishda tovar aylanmasi tahlili.....	692
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda innovatsion faoliyatning moliyaviy va boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari.....	698
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
Effect of processing on nutrients in tomato products.....	706
Ergasheva Muhabbat Komil kizi	
Asosiy vositalarni davomiy (uzluksiz) baholash.....	710
Kuziev Islom Nematovich, Raxmonov Xurshidbek Shavkat o'g'li	
Sun'iy intellekt: Markaziy banklarni qanday o'zgartirmoqda?.....	715
Shahboz Qozoqov Ortiqbaevich	

Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni.....	720
Vazirov Azamat Yoqubjonovich	
Korxonalarining marketing faoliyatini strategik rivojlantirish yo'nalishlari.....	725
Isokboeva Zilola Rustam qizi	
К целям повестки 2030: анализ экономических индикаторов узбекистана	728
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
Современное состояние исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности	734
Ирмухамедова М.Д.	
Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi jarayoni, uning imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish.....	741
Eshqobilov Ahmat Jovliyevich	
Aholi sonining o'sishi va iqtisodiy infratuzilmaga yuklanish: hududiy tahlil	745
To'rayev Nurbek Baykulovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va boshqarishning hududiy rivojlantirish strategiyasi	751
Nuraliev Temurjon Erkinjon o'g'li	
O'zbekistonning zamonaviy korxonalar va tashkilotlarda boshqaruv masalalari	756
Ahtamova Mohigul Erkinovna	
Davlat tashkilotlarida ichki audit tuzilmalarini tashkil etishni rivojlantirish	761
Nasimov Fazliddin Sirojevich	
Yashil moliyalashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining roli: imkoniyatlar va xavflar tahlili	765
Isoqulova Munisxon Abdurasul qizi	
Критерии экологичности бренда: как измерить «зеленый» имидж?	769
Носирова Чарос	
Qishloq xo'jaligini innovatsion texnologiyalar asosida boshqarish	775
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
«O'ztransgaz» AJ faoliyatini 2024–2027 yillarga prognozlashtirishda ekonometrik modellar asosida tahlil	784
Sindorov Davlatbek Abdumajid o'g'li, Murodov Sardor Nurali o'g'li	
Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tibbiy profilaktik ishlar.....	791
Mahmudov Otamurod Hoshimovich, Murtazova Sh.N.	
Xizmat ko'rsatish sohasida elektron tijoratni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	795
Maxmudov Lazizbek Ubaydullo o'g'li	
O'zbekiston chakana savdosi tizimi va uning rivojlanishi.....	806
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Milliy iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning o'rni va maqsadi	812
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Investitsion faoliyatni amalga oshirishning xorij tajribasi va mamlakatimizda foydalanish istiqbollari.....	816
O'tamurodova Surayyo Shokirjon qizi	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni.....	822
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Значение искусственного интеллекта в области педагогики на основе мультимедийных приложений	829
Бегалиев Файзали Умаралиевич	
Sog'lomlashtirish turizmida ekologik va ijtimoiy ta'sirlarning sintezi.....	832
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari.....	835
Махкамova Zuxra Tursunpulotovna	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития (Формирования законов управления).....	841
Алиев Абдор Мураткулович	
O'zbekistonda turizm va servis soxasida davalt- xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish istiqbollari.....	846
Мамаyusupova Dilovarxon Begmatovna	
Tijorat banklarida operatsion risklarini baholash va boshqarish tizimini tashkil qilish.....	850
Јaxongir Rabbimov	
Tomorqa xo'jaliklari faoliyatini tahlil qilishda statistik modellar va metodlardan foydalanish yo'nalishlari.....	855
Turobov Sherzod Alisherovich	
Совершенствование порядка расчёта и взимания НДС в узбекистане: аналитический подход.....	860
Бисенбаев Шаряр Куанишбай ули	
Mintaqaviy iqtisodiyotda inson kapitalini raqamli transformatsiyalash masalalari.....	864
Yusubboeva Dinora Quadrat qizi	
Sirdaryo viloyatining turizm imkoniyatlari va o'ziga xos turizm resurslari.....	875
Tursunova Gulmira Rabbonovna	
Samarqand viloyatida investitsion-innovatsion faollikni oshirish holati va investitsiyalarning tarkibiy xususiyatlari.....	883
Bektemirov Abdumalik Bektemirovich, Axrorov Abbas Aslamjon o'g'li	
Global innovatsion indekslar va o'zbekiston: rivojlanish yo'nalishlari va bosqichlari.....	889
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslariga qarashlar.....	895
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Xabibullayeva Shirinxon Toxir qizi	
Xalqaro standartlar asosida moliyaviy instrumentlar hisobini va auditini takomillashtirish.....	902
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Внедрение и адаптация исламского банкинга в экономике узбекистана.....	906
Б.Б.Ахмаджанов, М. С.Шукруллаева, Д.Р.Сафаева	
Kichik biznesning iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi ahamiyatini baholash uslubiyoti.....	911
Ermatov Akmaljon Adxamovich	
"Neyromarketing" asosida o'zbekiston turizm brendi tahlili.....	916
Narziqulov Elbek Farxod o'g'li	
Xalqaro bozorlarda zamonaviy marketing vositalaridan foydalanish.....	922
Meliqulov Abdulhalil Norinovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar va ularning bank aktivlariga ta'siri.....	929
Saidov Bobir Jiyanboy o'g'li, Xolmuradov Musurmon Avlaqulovich	
Сущность и причины международных денежных переводов.....	936
Гимранова О. Б.	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda uzoq muddatli aktivlarning hisobi va auditini raqamli tvn texnologiyasi asosida takomillashtirish imkoniyatlari.....	941
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Biologik aktivlarning tushunchasi: iqtisodiy mazmuni va mohiyati.....	948
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda iqtisodiy siyosatning roli: zamonaviy yondashuvlar.....	953
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	

Аналитический обзор: Развитие корпоративного управления в государственных корпорациях Узбекистана (2015–2025).....	958
Мамараджабов Фарход Бахтиярович	
O'zbekistonda transport infratuzilmasini rivojlantirish karidorlari	968
Nazriyev Umidjon Baxrillayevich	
Aylanma kapital bilan ishlashda samaradorlikni oshirish: korxonalar moliya siyosatini takomillashtirish yo'nalishlarida data science yondashuvlari	975
Khoshimov Doniyor, Kungratov Ilmurod Kuzibay o'g'li	
Davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalarda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda raqamli transformatsiyaning roli	982
Musurmonov Mehroj Murtaza o'g'li	
Iqtisodiyotni raqamlashtirishda tijorat banklariga moliyaviy resurslarni jalb qilish metodologiyasini takomillashtirish	988
Hamrayev Obid Akhatovich	
Tibbiy xizmatlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish va uning samaradorlikka ta'siri (xorijiy tajriba).....	993
Usmonova Vasila Botirovna	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish amaliyoti tahlili.....	997
Akramova Nargiza Nutfillayevna	
Using integrated marketing communications (IMC) in business management	1002
Ziyayeva M.M.	
Xorijiy mamlakatlarda tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish masalalari va ulardan o'zbekistonda foydalanish istiqbollari.....	1006
Jaxongirov Ilimdorjon Jahongirjon o'g'li	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi xarajatlarini samarali boshqarish yo'llari.....	1011
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Mintaqada xalq hunarmandchiligida klasterlash va ekologik logistika modeli asosida savdo tizimini shakllantirish.....	1015
Norqobilova Feruza Abduhomidovna	
To'g'ri xarajatlar usuli va to'liq yutuvchi xarajatlar usuli tizimlarining afzalliklari va farqli jihatlari amaliy misolda.....	1019
Kholisa Kamoliddinovna Kuldosheva	
Investitsiyalarni innovatsiyalarga yo'naltirish bo'yicha xorij tajribasi.....	1024
Ayubov Ilyos Iloxovich	
Важность разработки стратегических программ развития страны.....	1028
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Sanoat korxonasining raqamli transformatsiyasini baholash omillari va ko'rsatkichlari.....	1032
Kudaybergenov Azamat Shamuratovich	
Joriy aktivlar auditida firibgarlik holatlarini aniqlash metodlarini takomillashtirish.....	1037
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Namangan viloyatida ijtimoiy turizm tadbirkorligini maqsadli boshqarish mexanizmi.....	1042
Yunusova Sohiba Abdulmamidovna	

Yunusova Sohiba Abdulmamidovna

Namangan davlat universiteti
Menejment kafedrası katta o'qituvchisi
ORCID.0009-0006-6710-7314

NAMANGAN VILOYATIDA IJTIMOIY TURIZM TADBIRKORLIGINI MAQSADLI BOSHQARISH MEXANIZMI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyatida ijtimoiy turizm tadbirkorligini samarali va maqsadli boshqarish mexanizmini ishlab chiqish, mavjud muammolarni tahlil qilish hamda amaliy takliflar berishdan iborat.

Kalit so'zlar: Namangan viloyati, ijtimoiy turizm tadbirkorligi, boshqaruv mexanizmi, turizm dasturi, hududlar jozibadorligi.

Abstract: This article aims to analyze the management mechanisms developed to comprehensively reform the tourism sector of the Namangan region, increase regional income, and demonstrate the attractiveness of tourism, and to propose new mechanisms.

Key words: Namangan region, tourism entrepreneurship, management mechanism, tourism program, regional attractiveness.

Аннотация: Целью данной статьи является анализ механизмов управления, разработанных для комплексного реформирования сферы туризма Наманганской области, увеличения доходов региона и демонстрации привлекательности туризма, а также предложение новых механизмов.

Ключевые слова: Наманганская область, туристическое предпринимательство, механизм управления, туристическая программа, региональная привлекательность.

KIRISH

Bugungi globalashuv va iqtisodiy raqobat sharoitida turizm nafaqat iqtisodiy o'sish omili, balki ijtimoiy barqarorlik va tenglikni ta'minlovchi muhim sektor sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy turizm, ya'ni aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini sayohat imkoniyatlari bilan ta'minlash orqali ularning hayot sifati va ijtimoiy integratsiyasini oshirish — zamonaviy tadbirkorlik shakllarining e'tibor markazida turibdi. Namangan viloyati, o'zining tabiiy go'zalligi, boy madaniy merosi va mehnatkash aholisi bilan, turizmni rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHAHRI

Ijtimoiy tadbirkorlik metodologiyasi Jozef Banks [1], Ryszard Praszquier, Andrzej Nowak [2], Alex Nicholls [3], El Ebrashi R. [4], Constant D. Beugré, Mark Durieux, Robert Stebbi va boshqa ko'plab mualliflarning asarlarida ko'rib chiqilgan, muhokama qilingan va bugunga qadar ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Ijtimoiy turizm tadbirkorligi metodologiyasini kerakli ma'lumotlar to'plamini olish tizimi va texnologiyalari sifatida o'rganishda ijtimoiy tadbirkorlik tahlili quyi tizimiga muhim o'rin beriladi va uning mexanizmini o'rganishga, shu jumladan tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga juda ko'p ilmiy ishlar bag'ishlangan.

Xususan, ushbu yo'nalishdagi ilmiy ishlar mualliflari sifatida Sarah H. Alvord, James E. Austin, Shaker A. Zahra, J. Gregory Dees, Peter F. Drucker, Kara D. Boluk, Rafael Antonio Aquino va boshqalarni keltirish o'rinlidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ijtimoiy turizm tadbirkorligini o'rganish uchun nazariy va empirik yondashuvlar uyg'unligidan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy usullar qo'llanildi: deduktiv va induktiv tahlil, qiyosiy tahlil, statistik baholash, chizma va maqsadli kontent tahlili.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tabiat va inson tomonidan yaratilgan turizm sohasi resurslari va imkoniyatlaridan insoniyatning barcha qatlamlari foydalanishi va bahramand bo'lishini ta'minlash maqsadida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mamlakat miqyosida aholining turizm sohasidagi faol ishtirokini ta'minlash uchun ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini keng ko'lamda isloh qilish, mavjud imkoniyatlarni yuzaga chiqarish hamda bu borada ko'plab ilmiy va amaliy ishlarni amalga oshirish zarur, deb hisoblaymiz.

Hozirgi murakkab sharoitda ijtimoiy turizm tadbirkorlik faoliyatini boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqishdan asosiy maqsad – turizm industriyasini rivojlantirish, mamlakat miqyosida fuqarolarning dam olish bo'yicha huquqlarini himoyalash, sayohat davomida turistlarning harakatlanish erkinligini ta'minlash, turizm sanoatida foydalaniladigan resurslarni oqilona taqsimlash, turistik resurslarni saqlash va ularning jozibadorligini oshirish, turistlarning barcha qatlamlari uchun turizmdan foydalanish bo'yicha me'yoriy bazani takomillashtirish, turizm sanoatini rivojlantirish uchun moliyaviy mablag'larni yo'naltirish, turizm tadbirkorligi faoliyati sektorlari uchun keng imkoniyatlar yaratish, turistlar xavfsizligini ta'minlash, turizm sohasining ilmiy va axborot ta'minotini shakllantirish hamda rivojlantirish, sohaga oid kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, shuningdek, xorijiy mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishdan iboratdir.

Rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda sayohat va turizm (T&T) sohasini qo'llab-quvvatlovchi sharoitlar yaxshilanib bormoqda, biroq bu sohani rivojlantirish uchun hali ko'p ishlar amalga oshirilishi lozim. 2019–yildan beri TTDI reytingi yaxshilangan 71 davlatdan 52 tasini past va o'rta daromadli mamlakatlar tashkil etadi. 2019–2024–yillarda eng katta o'sishni qayd etgan yuqori daromadli davlatlar faqat Saudiya Arabistoni (+5.7 %, 50–o'rindan 41–o'ringa) va Birlashgan Arab Amirliklari (+4.4 %, 25–o'rindan 18–o'ringa) bo'ldi.

Qolgan eng katta o'sish ko'rsatgan davlatlar quyidagilardir:

- O'zbekiston (+7.8 %, 94–o'rindan 78–o'ringa),
- Kot-d'Ivuar (+6.4 %, 116–o'rindan 114–o'ringa),
- Albaniya (+5.9 %, 78–o'rindan 66–o'ringa),
- Tanzaniya (+4.5 %, 88–o'rindan 81–o'ringa),
- Indoneziya (+4.5 %, 36–o'rindan 22–o'ringa),
- Misr (+4.3 %, 66–o'rindan 61–o'ringa),
- Nigeriya (+4.2 %, 113–o'rindan 112–o'ringa),
- Salvador (+4.0 %, 101–o'rindan 97–o'ringa).

Bundan tashqari, yirik rivojlanayotgan T&T iqtisodiyotlari – Indoneziya, Braziliya (+3.3 %, 34–o'rindan 26–o'ringa) va Turkiya (+3.1 %, 37–o'rindan 29–o'ringa) – Xitoy (+1.0 %, 9–o'rindan 8–o'ringa) bilan birga TTDI reytingining yuqori choragiga kirdi.

Shunga qaramay, o'rtacha darajadagi o'sishga qaramasdan, past daromadli davlatlar hali ham TTDI bo'yicha past ball olgan mamlakatlarning qariyb 90 foizini tashkil etadi. Bu esa ushbu mamlakatlar T&T bozorida ulushini oshirish va kelajakdagi xavf-xatarlarga tayyor bo'lishni istasalar, ularning imkoniyatlarini yaxshilash uchun yanada ko'proq sarmoya kiritish zarurligini ko'rsatadi.

Yuqorida berilgan "Travel & Tourism Development Index – 2024" ko'rsatkichlari asosida O'zbekistonning turizm salohiyatini oshirish va yuqori o'ringa ko'tarilishida ijtimoiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, kelgusida turizm sohasining nafaqat mamlakat iqtisodiyotiga, balki aholining ijtimoiy ongini kuchaytirishga xizmat qilishi mumkin.

Ijtimoiy ong – bu jamiyat a'zolarining o'zlarini, atrof-muhitni, ijtimoiy munosabatlarni va umumiy hayotiy hodisalarni qanday idrok etishi, anglab yetishi va baholashini ifodalovchi tushuncha bo'lib, u insonlarning dunyoqarashi, qadriyatlarini, e'tiqodlari, an'analari va ijtimoiy xatti-harakatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shu o'rinda ijtimoiy turizm tadbirkorligi faoliyatini amalga oshirishda yuqorida qayd etilgan turistlarning barcha qatlamlari uchun turizmdan foydalanishga oid nazariy asoslar va me'yoriy hujjatlarni tahlil qilishni maqsad qilamiz.

Aynan shu o'rinda "ijtimoiy tadbirkorlik" tushunchasining o'zi nima degan savol tug'iladi.

Ijtimoiy tadbirkorlik nazariyasi 1970–yillardan boshlab shakllana boshlagan bo‘lib, aynan shu davrda “ijtimoiy tadbirkor” atamasi paydo bo‘lgan. “Ijtimoiy tadbirkor” atamasi birinchi marta 1972–yilda Jozef Banks tomonidan uning “Ijtimoiy harakatlar sotsiologiyasi” nomli muhim asarida qo‘llanilgan bo‘lib, u bu atamani ijtimoiy muammolarni hal qilishda boshqaruv ko‘nikmalarini, hamda biznes muammolarini yechishda qo‘llash zaruratini ifodalash uchun ishlatgan.

Ijtimoiy tadbirkorlik amaliyoti 1980–yillarda shakllanib, dunyoda ijtimoiy tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlovchi birinchi tashkilot – “Ashoka” – tashkil etilishi bilan keng ommalashgan. Ushbu tashkilot eng birinchi va eng yirik ijtimoiy tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlovchi nodavlat tashkilotlardan biri bo‘lib, 1980–yilda Bill Drayton tomonidan tashkil etilgan va hozirda 90 dan ortiq mamlakatda faoliyat yuritadi. Tashkilotning bosh qarorgohi AQShning Vashington shahrida joylashgan.

Ashoka tashkilotining asosiy maqsadi — ijtimoiy tadbirkorlarni aniqlash, ularni qo‘llab-quvvatlash va butun dunyo bo‘ylab ijtimoiy o‘zgarishlarni amalga oshiradigan kuchli tarmoqni yaratishga qaratilgan. Shundan kelib chiqib, tashkilotlarga a‘zo bo‘lish va ularning dasturlarida ishtirok etish O‘zbekistonda ham ijtimoiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlaydi, deb hisoblaymiz. Hozirgi kunda O‘zbekiston ham Ashoka tarmog‘iga kiradi. Ashoka o‘zining rasmiy veb-saytida mamlakatimizni faoliyat yuritayotgan davlatlar ro‘yxatiga kiritgan.

Ijtimoiy tadbirkorlik hodisasini o‘rganish, shuningdek ijtimoiy korxonalarining o‘ziga xos xulq-atvori, xarakteristikasi va tiplari haqida tushuncha berish, faqat shaxsiy boylik va biznes natijalariga emas, balki barqaror jamoat boyligini yaratishga qaratilgan tadqiqotlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shumpeterning tadbirkorlik nazariyasi iqtisodiy o‘sish adabiyotlarini shakllantirgan bo‘lsa, ijtimoiy tadbirkorlik nazariyasi iqtisodiy jihatdan barqaror va amalga oshiriladigan modellar orqali ijtimoiy rivojlanishga hissa qo‘shuvchi omil bo‘lishi mumkin. Alex Nichollsning “Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change” nomli kitobida ham ijtimoiy tadbirkorlikning yangi modellari va ularning barqaror ijtimoiy o‘zgarishlarga qanday hissa qo‘shishi muhokama qilingan.

Ijtimoiy tadbirkorlar ijtimoiy ta‘sir, ijtimoiy o‘zgarish va transformatsiyaga e‘tibor qaratadilar. Shuningdek, ular ijtimoiy o‘zgarish va transformatsiyaga yo‘naltirilgan yangi tashkilot tiplari haqida tushuncha berish, ijtimoiy tashkilotlarning qanday rivojlanishini, dunyo sharoitlarining bu tashkilotlarga qanday ta‘sir qilayotganini va ularning ijtimoiy to‘qimani qanday saqlab qolishini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Ijtimoiy tadbirkorlik, ko‘p hollarda iqtisodiy va ijtimoiy qiymat yaratish orqali jamiyatdagi muammolarni yechishga va ijobiy ta‘sir ko‘rsatishga xizmat qiluvchi mexanizm sifatida qaraladi. Mamlakat miqyosida ijtimoiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash ushbu yo‘nalishda ijtimoiy ehtiyojlarga innovatsion yechimlar topish imkoniyatini beradi. Ijtimoiy tadbirkorlar ko‘pincha “buzuvchi o‘zgarish agentlari” sifatida tilga olinadi. Ular ijtimoiy muvozanatga tizimli innovatsiyalar orqali o‘zgarishlar kiritadilar. Xususan, ijtimoiy tadbirkorlar ta‘lim, sog‘liqni saqlash, ijtimoiy ta‘minot, inson huquqlari, ishchilar huquqlari, atrof-muhit, iqtisodiy rivojlanish va qishloq xo‘jaligi sohalarida faoliyat olib boradilar.

Ijtimoiy tadbirkorlik — bu ijtimoiy yoki ekologik muammolarni hal qilishga qaratilgan, ammo biznes modeli asosida amalga oshiriladigan tadbirkorlik shaklidir. Uning asosiy maqsadi — nafaqat moliyaviy foyda olish, balki jamiyatga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishdir.

Demak, ijtimoiy tadbirkorlik ikki asosiy maqsadni birlashtiradi: iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy foyda. Bu, shunchaki pul ishlash emas, balki jamiyatga foyda keltirish uchun biznes yuritishdir. Bu yo‘nalishda faoliyat yurituvchi tadbirkorlar faqat daromadni ko‘zlamaydi, balki jamiyatdagi muammolarni hal qilishga intiladilar.

Ijtimoiy tadbirkorlikni o‘rganish davomida biz mazkur maqolamizda ijtimoiy turizm tadbirkorligi tushunchasini turizm sohasida olib borilayotgan metodik qo‘llanmalarda, shuningdek O‘zbekistonda ushbu sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar doirasida kengroq tatbiq etish va uni rivojlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish zarur, degan xulosaga keldik.

Ijtimoiy turizm tadbirkorligi — bu aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari (yoshlar, keksalar, nogironlar, kam ta‘minlangan oilalar va boshqalar) uchun turizm xizmatlarini jismoniy va iqtisodiy jihatdan mavjud holatda taqdim etishga yo‘naltirilgan tadbirkorlik faoliyatidir. Ushbu faoliyat jamiyatda ijtimoiy tenglikni ta‘minlash, turizm xizmatlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish hamda mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu turdagi tadbirkorlik tijorat maqsadlari bilan bir qatorda ijtimoiy vazifalarni ham o‘z ichiga oladi va ko‘pincha davlat, notijorat tashkilotlari yoki ijtimoiy mas‘ul tadbirkorlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi.

Ijtimoiy turizm tadbirkorligi ijtimoiy jihatdan zaif qatlamlar uchun turizm xizmatlarini imkon qadar qulay va arzon shaklda taqdim etishga yo‘naltirilgan. Bunda asosiy maqsad — iqtisodiy foyda olishdan ko‘ra, jamiyatda teng imkoniyatlar va ijtimoiy inklyuzivlikni ta‘minlashdir.

Ijtimoiy tadbirkorlar, odatda, xavf-xatar va mehnatga tayyor bo‘lib, o‘z loyihalari orqali jamoaga ijobiy o‘zgarish olib kelishni maqsad qiladilar. Ular ko‘pincha yordamga muhtoj hududlarga xizmat ko‘rsatish, xayriya ishlarini yo‘lga qo‘yish kabi faoliyatlar bilan shug‘ullanadilar.

Ijtimoiy tadbirkorlik ko‘pincha ijtimoiy muammolarni iqtisodiy va ijtimoiy qiymat yaratish orqali yengillashtirish jarayoni sifatida ta‘riflanadi. Bu — jamiyatni ijobiy tomonga o‘zgartirish vositasidir. Tijorat faoliyati va resurslardan

samarali foydalanish orqali ijtimoiy tadbirkorlar qondirilmagan ehtiyojlar uchun innovatsion yechimlarni taklif qiladigan “muammo yechuvchilar” sifatida namoyon bo’ladilar.

Ijtimoiy tadbirkorlar ko’pincha tizim darajasida innovatsiyalar orqali ijtimoiy muvozanatda o’zgarishlar yaratadigan “buzuvchi o’zgarish agentlari” sifatida ataladilar. Ayniqsa, ular ta’lim, sog’liqni saqlash, ijtimoiy farovonlik, inson huquqlari, ishchilar huquqlari, ekologiya, iqtisodiy taraqqiyot va qishloq xo’jaligi sohalarida katta qiymat yaratishga qaratilgan faoliyatlar olib boradilar.

Albatta, har qanday sohada bo’lgani kabi, bu yo’nalishda ham bir qancha qiyinchiliklar mavjud. Jumladan: moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi, bozor talabi bilan bog’liq qiyinchiliklar, ijtimoiy ta’sirni o’lchashdagi murakkablik, davlat tomonidan yetarlicha qo’llab-quvvatlanmaslik va boshqa omillar mavjud.(1-jadval)

1-jadval. Ijtimoiy turizm tadbirkorligining asosiy xususiyatlari¹

Xususiyati	Tavsifi
Ijtimoiy yo’naltirilganlik	Daromaddan ko’ra, aholining turizmga bo’lgan teng huquqli kirishini ta’minlash muhimroq.
Foyda va ijtimoiy ta’sir uyg’unligi	Tadbirkor foyda olishi mumkin, lekin bu foyda ijtimoiy vazifalarni bajarish orqali yaratiladi.
Hamkorlik modeli	Davlat, NNT, xususiy sektor va jamoatchilik bilan hamkorlikda ishlaydi.
Barqarorlik va mahalliy rivojlanish	Mahalliy aholining ishtiroki va foyda olishini ta’minlaydi.

Ijtimoiy turizm tadbirkorligi (ITT) ko’plab turizm olimlarining qiziqishini orttirayotgan bo’lsa-da, ITT haqidagi bilimlarning qamrovi, shuningdek, bu tushunchani yanada chuqurroq va aniqroq tushunish yo’llari haqida yetarli ma’lumotlar mavjud emas. Ushbu tushunchaning O’zbekiston miqyosida ayrim elementlari mavjud, ammo ular yagona tizimga solinmagan hamda ularning qanday ishlashi kerakligi borasida mexanizmlar ishlab chiqilmagan. Ushbu bo’shliqlarni to’ldirish maqsadida, biz 2006-yil – 2025-yil oralig’ida ushbu mavzuga oid nashr etilgan akademik maqolalarni statistik tahlil qildik.(2-jadval)

2-jadval. Ijtimoiy turizm tadbirkorligi bo’yicha olib borilgan tadqiqotlar yillar kesimida²

Yillar	Soni
2006 yil	1
2007 yil	0
2008 yil	2
2009 yil	1
2010 yil	0
2011 yil	5
2012 yil	5
2013 yil	2
2014 yil	10
2015 yil	13
2016 yil	19
2017 yil	25
2018 yil	23
2019 yil	16
2020 yil	18
2021 yil	6
2022 yil	17
2023 yil	27
2024 yil	26

Yuqoridagi statistik ma’lumotlardan ko’rinib turibdiki, ijtimoiy turizm tadbirkorligi (ITT) bo’yicha global miqyosda olib borilgan tadqiqotlar soni yetarli emas. Ushbu yo’nalishda olib borilgan tadqiqotlar yoki amaliy ishlarning soni cheklangan. Buning sababi, bugungi kunda mamlakatlar iqtisodiyoti va siyosatida yuz berayotgan o’zgarishlar, ko’plab davlatlarning rivojlanayotgan iqtisodiyotlar qatoriga kirishi bilan bog’liq. Shunday ekan,

1 Olib borilgan tadqiqotlar natijasida muallif ishlanmasi.

2 Olib borilgan tadqiqotlar natijasida muallif ishlanmasi.

ijtimoiy turizm tadbirkorligiga yetarli e'tibor qaratilmayotganini ta'kidlash mumkin. Ushbu yo'nalish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ijtimoiy tadbirkorlikni ikki darajada tahlil qiladi:

Makro daraja – Bu yondashuv turli ijtimoiy-ilmiy fanlarning, xususan iqtisodiyot, siyosatshunoslik, sotsiologiya va falsafaning o'zaro integratsiyasini talab qiladigan murakkab va ko'p qirrali tizimlarni tahlil qilishga qaratilgan. Mazkur integrativ yondashuv zamonaviy global chaqiriqlar – ekologik inqiroz, ijtimoiy tengsizlik, iqtisodiy o'sishning cheklanishi va siyosiy boshqaruv mexanizmlarining transformatsiyasini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Mikro daraja – Ushbu yondashuv doirasida psixologiya va antropologiya fanlari asosida individual subyektning ongli harakatlari, refleksivlik (ya'ni o'z-o'zini tahlil qilish va anglash qobiliyati) hamda agentlik (agency) kabi tushunchalar o'rganiladi. Bu fanlar insonning ichki kognitiv jarayonlari, hissiy holatlari va ijtimoiy kontekstdagi identiteti orqali uning jamiyatdagi ishtirokini tahlil qilishga xizmat qiladi. Refleksivlik bu nuqtai nazardan individning o'z harakatlari, niyatlari va qarorlarini ijtimoiy hamda madaniy strukturalar bilan bog'lab, ularni ongli ravishda tahlil qilish qobiliyatini anglatadi.

Mazkur tadqiqot sohasi iqtisodiyot, siyosatshunoslik, sotsiologiya, falsafa, shuningdek psixologiya va antropologiya fanlarining o'zaro integratsiyasiga asoslangan murakkab va ko'p qirrali tizimlarni chuqur tahlil qilishga qaratilgan. Bunday fanlararo yondashuv zamonaviy global muammolar – ekologik inqiroz, ijtimoiy tengsizlik, iqtisodiy o'sishning cheklanishi va siyosiy boshqaruv mexanizmlarining transformatsiyasini tizimli o'rganishga imkon yaratadi. Bundan tashqari, psixologiya va antropologiya fanlari doirasida refleksivlik hamda agentlik tushunchalari individual subyektning jamiyatdagi faol ishtiroki va ijtimoiy transformatsiyalardagi rolini ochib berishda markaziy ahamiyat kasb etadi. Individning o'z harakatlarini ongli ravishda anglab, ularni madaniy va ijtimoiy strukturalar bilan bog'lay olishi, uning ijtimoiy o'zgarishlardagi faol agent sifatidagi ishtirokiga zamin yaratadi. Shu tarzda, fanlararo yondashuv nafaqat ijtimoiy tizimlarning murakkab dinamikasini anglashga, balki barqaror rivojlanish hamda ijtimoiy adolat yo'lida samarali strategiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ijtimoiy turizm tadbirkorligi Namangan viloyatida nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy taraqqiyot uchun ham muhim omil hisoblanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu yo'nalishda mavjud resurslar yetarli, biroq ularni maqsadli boshqarish, infratuzilmani rivojlantirish va moliyaviy mexanizmlarni yo'lga qo'yish zarur.

Ijtimoiy turizm — bu qashshoqlik xavfi ostida bo'lgan shaxslarga ular uchun qulay narxlarda ta'tilga chiqish imkoniyatini beruvchi faoliyat turi sanaladi. Biroq, na keng jamoatchilik va na ushbu imkoniyatdan foydalanish ehtimoli yuqori bo'lgan aholining o'zi bu imkoniyatdan ko'pincha bexabar bo'ladi. Ushbu maqolada ijtimoiy turizm doirasida ijtimoiy chetlanishdan aziyat chekayotgan, qashshoqlik xavfi ostidagi shaxslar ishtirok etishi mumkin bo'lgan mavjud tuzilmalar va mexanizmlar tahlil qilinadi hamda mazkur tizim samaradorligini oshirish yo'llari yoritib beriladi.

Statistik ma'lumotlar bilan bir qatorda, so'rovnoma natijalari ham tahlil etiladi. Ijtimoiy turizm xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar uchun ko'pincha past ustuvorlikka ega yo'nalish hisoblanadi. Bu esa, ba'zida ijtimoiy jihatdan imtiyozlardan mahrum qatlamlarning madaniy odatlari yoki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yuqori darajadagi xizmat ko'rsatish ehtiyoji bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli, aynan ushbu aholiga mo'ljallangan xizmatlarni yaxshilash mumkin bo'lgan yo'nalishlar aniqlanadi va ularning muammoning yechimiga qanday hissa qo'shishi o'rganiladi. Mavjud ijtimoiy turizm orqali taqdim etilayotgan yordam darajasi yoritilib, ushbu yordamni kuchaytirish bo'yicha aniq takliflar bildiriladi.

Tadqiqot natijasida quyidagi takliflar ilgari surilishi mumkin: Namangan viloyatida ijtimoiy turizm tadbirkorligiga oid strategik dasturlarni ishlab chiqish va qabul qilish; tadbirkorlar uchun maqbul bo'lgan ijtimoiy turizm yo'nalishida mahalliy va xalqaro miqyosdagi grant loyihalari ko'lamini kengaytirish hamda soliq imtiyozlarini joriy etish; yillik tarzda o'tkazib kelinayotgan "Turizm haftaligi", "Yoshlar turizm haftaligi" kabi tadbirlarga o'xshash tarzda "Ijtimoiy turizm haftaligi"ni tashkil etish orqali aholining mazkur yo'nalishdagi xizmatlar haqida xabardorligini oshirish; xalqaro tajribani o'rganish, yuqorida keltirilgan pilot loyihalarni amaliyotga joriy etish hamda turizm xizmatlarining inklyuziv (barchani qamrab oluvchi) standartlarini ishlab chiqish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4895-son qarori (2020-yil 7-aprel): Ijtimoiy himoya tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida. <https://lex.uz/uz/docs/-5106632>
2. Aray Yu. N., Burmistrova T. A. Spetsifika biznes-modeley v sotsialnom predprinimatelstve // Rossiyskiy jurnal menedjmenta. 2014. T. 12. № 4. B. 55–78.
3. Blagov Yu. Ye., Aray Yu. N. Sotsialnoye predprinimatelstvo: problemi tipologii (predisloviye k razdelu) // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya Menedjment. 2010. Vyp. 3. B. 109–114.
4. Blagov Yu. Ye., Aray Yu. N. Obrazovatelniye programmy v oblasti sotsialnogo predprinimatelstva: mirovoy opyt i rossiyskiye osobennosti // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya Menedjment. 2014. Vyp. 3. B. 177–197.

5. Akhtar N., Syakir Ishak M. I., Bhawani S. A., Umar K. (2021). Various natural and anthropogenic factors responsible for water quality degradation: A review. *Water*, 13(19), 2660–2670.
6. El Ebrashi R. (2013). Social entrepreneurship theory and sustainable social impact. *Social Responsibility Journal*, 9(2), 188–209.
7. Praszker R., Nowak A. (2012). *Social Entrepreneurship: Theory and Practice*. Cambridge University Press. 248 b.
8. Nicholls A. (2006). *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*. Oxford University Press. 476 b.
9. Gartner W. B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. *Academy of Management Review*, 10(4), 696–706.
10. Sharpley R., Telfer D. J. (2014). *Tourism and Development: Concepts and Issues*. Channel View Publications.
11. Dredge D., Gyimóthy S. (2017). *Collaborative Economy and Tourism: Perspectives, Politics, Policies and Prospects*. Springer.
12. Muhammadjonov X. (2020). O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (3), 115–121.
13. Bosworth G., Bateman M. (2019). *Social Entrepreneurship and Tourism: Philosophy and Practice*. Springer.
14. Hasanov M. R. (2022). Hududlarda inkluziv turizmni rivojlantirish omillari. *Turizm va iqtisodiyot*, 2(1), 87–95.
15. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi (2023). *2023-yilgi hududiy turizm reytingi bo'yicha hisobot. Namangan viloyati bo'limi*.
16. Namangan viloyati hokimligi rasmiy sayti — <https://namangan.uz>
17. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2010). *Global Report on Entrepreneurship*. www.gemconsortium.org

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>